

L'intention entrepreneuriale à l'ère de l'intelligence artificielle : l'influence du genre et de la spécialité académique chez les étudiants marocains

Entrepreneurial Intention in the Era of Artificial Intelligence: The Influence of Gender and Academic Major among Moroccan Students

Rihab Touati

Doctorante en Sciences de Gestion

Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences économiques et gestion

ENCG Kénitra

Université Ibn Tofail, Maroc

rihab.touati@uit.ac.ma

Said Assal

Professeur en Économie et Gestion

Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences économiques et gestion

ENCG Kénitra

Université Ibn Tofail, Maroc

said.assal@uit.ac.ma

RESUME

Cette étude analyse l'effet du genre et de la spécialité sur l'intention entrepreneuriale et la connaissance objective de l'intelligence artificielle chez les étudiants marocains. À partir d'une approche quantitative menée auprès de 379 étudiants issus de trois universités, l'analyse met en évidence que le genre influence significativement l'intention entrepreneuriale, tandis que la spécialité agit davantage sur le niveau de connaissance de l'IA. Les résultats montrent ainsi que l'intelligence artificielle, malgré son potentiel d'ouverture et d'accompagnement, ne neutralise pas automatiquement les écarts existants entre les étudiants. Son appropriation demeure liée aux contextes de formation, aux trajectoires académiques et aux dynamiques sociales. L'étude souligne l'importance de renforcer des dispositifs universitaires favorisant à la fois l'éducation entrepreneuriale, la littératie en IA et l'inclusion, dans une perspective alignée avec les objectifs de développement durable relatifs à l'éducation de qualité, à l'égalité des sexes, à l'innovation et à la réduction des inégalités.

Mots-clés : Intention entrepreneuriale, Intelligence artificielle, Genre, Spécialité académique, Enseignement supérieur

ABSTRACT

This study examines the effect of gender and academic major on entrepreneurial intention and objective knowledge of artificial intelligence among Moroccan students. Using a quantitative approach conducted with

379 students from three universities, the analysis shows that gender significantly influences entrepreneurial intention, whereas academic major has a stronger effect on the level of AI knowledge. The findings indicate that artificial intelligence, despite its potential to broaden access and support entrepreneurial action, does not automatically eliminate existing disparities among students. Its appropriation remains shaped by educational context, academic trajectory, and social dynamics. The study highlights the importance of strengthening university mechanisms that promote entrepreneurial education, AI literacy, and inclusion, in alignment with the Sustainable Development Goals related to quality education, gender equality, innovation, and reduced inequalities.

Keywords: Entrepreneurial intention, Artificial intelligence, Gender, Academic major, Higher education

1. INTRODUCTION

L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme une infrastructure transversale de transformation des organisations, remplissant trois fonctionnalités clés dans un environnement économique de plus en plus numérique : un outil facilitateur, accélérateur et organisateur. À travers cette triple fonction, l'IA devient un levier structurant des trajectoires de digitalisation et de reconfiguration des modèles d'affaires (Jorzik et al., 2024; Verhoef et al., 2021).

Parallèlement, l'intégration de l'IA recompose l'expérience humaine au travail et dans les collectifs : sur le plan psychologique, elle peut modifier la perception de la performance (Benhmama & Sabiri, 2025a), l'auto efficacité (Benhmama et al., 2026) et la gestion de stress (Sabiri & Benhmama, 2025). Au niveau des équipes, elle influence leur performance (Ousghir et al., 2024), elle peut soutenir l'efficacité via la formation professionnelle (Benhmama et al., 2025). Ces effets ne sont ni uniformes ni mécaniques : ils dépendent de la manière dont l'IA est introduite, des caractéristiques des tâches et du contexte organisationnel.

Au début, la dynamique entrepreneuriale s'est renforcée avec la digitalisation, qui a facilité l'accès au marché, l'innovation et la transformation des modèles d'affaires (Touati & Assal, 2026c). Plus récemment, IA attire l'attention des entrepreneurs dès les premières phases d'instauration des projets entrepreneuriaux (Boussouf et al., 2024; Touati & Assal, 2026a). Elle a prolongé cette évolution en apportant des capacités techniques incontournable. Elle permet ainsi aux entrepreneurs d'identifier plus rapidement les opportunités et d'améliorer leur agilité stratégique (Rastogi & Pandita, 2025). Face à ces mutations, les étudiants ont progressivement été amenés à reconsidérer leur rapport à l'entrepreneuriat, en intégrant de plus en plus les outils numériques et l'IA comme des ressources susceptibles de soutenir l'idéation, l'évaluation des opportunités et le développement de projets innovants (Tang et al., 2025).

Les étudiants ont progressivement commencé à exprimer une intention entrepreneuriale orientée vers des projets assistés par l'IA, celle-ci étant perçue comme un levier susceptible de soutenir la conception, la structuration et la faisabilité des initiatives entrepreneuriales. Dès lors, une question centrale mérite d'être posée : *Quel est l'impact du genre et de la spécialité des étudiants sur leur intention entrepreneuriale dans le cadre d'un projet assisté par l'intelligence artificielle ?* Cette interrogation est d'autant plus pertinente que la littérature souligne que la digitalisation, bien qu'elle puisse réduire certaines asymétries d'accès, ne supprime pas nécessairement les inégalités ; elle peut aussi les déplacer ou les reconfigurer en fonction des ressources disponibles, des opportunités perçues et des trajectoires d'entrée dans l'entrepreneuriat.

Pour répondre à cette question, l'article est structuré comme suit : une revue de littérature précise les apports théoriques relatifs à l'IA en contexte entrepreneurial et aux enjeux de genre ; la méthodologie expose le design de recherche, les mesures et la stratégie d'analyse ; les résultats présentent les constats empiriques sur le niveau d'intégration de l'IA par genre ; la discussion

interprète ces résultats au regard des travaux antérieurs et des implications managériales ; enfin, la conclusion synthétise les contributions, limites et perspectives de recherche.

2. REVUE LITTÉRATURE :

2.1. Intention entrepreneuriale :

L'intention entrepreneuriale renvoie à la disposition consciente d'un individu à créer une entreprise et constitue un antécédent central du passage à l'acte entrepreneurial (Krueger Jr et al., 2000). L'intention entrepreneuriale se situe au milieu d'un processus qui relie les déterminants internes de l'individu à la concrétisation du projet, comme le souligne la figure ci-dessous :

Figure 1. La chaîne causale simple au passage à l'entrepreneuriat.

Source : Construction personnelle.

Ce schéma simplifié sera notre point de départ, il présente une chaîne causale simple où des facteurs intrinsèques, tels que la motivation, l'intérêt ou même l'ennui, déclenchent une orientation interne qui pousse l'individu à envisager l'entrepreneuriat. Ces déterminants personnels alimentent alors l'intention entrepreneuriale, comprise comme une décision mentale et une volonté plus ou moins affirmée de créer un projet. L'intention agit ici comme un passage intermédiaire essentiel : elle transforme une disposition psychologique en un objectif concret, en structurant la réflexion, en renforçant l'engagement et en préparant la personne à agir. Enfin, lorsque cette intention atteint un niveau suffisamment élevé et se maintient dans le temps, elle se traduit par le lancement effectif du projet entrepreneurial. En résumé, le modèle décrit une progression du vouloir vers le faire, où les motivations internes façonnent l'intention, et l'intention conditionne l'entrée dans l'action entrepreneuriale.

Dans cette logique, l'entrepreneuriat est appréhendé comme un comportement planifié, où l'intention joue un rôle de passerelle entre les préférences, les motivations et l'action (Ajzen, 1991). Cette théorie explique l'intention à partir de trois déterminants (Van Gelderen et al., 2008):

- L'attitude envers la création traduit à quel point l'entrepreneuriat est perçu comme désirable et intéressant, ce qui alimente directement l'envie de se lancer.
- La norme subjective renvoie au soutien ou à la pression de l'entourage, pouvant encourager ou freiner la décision d'entreprendre.
- Le contrôle comportemental perçu correspond au sentiment de pouvoir réussir concrètement, et conditionne le passage du projet dans sa version théorique à sa version réelle. Plus ce contrôle est élevé, plus l'intention entrepreneuriale devient solide et actionnable.

En parallèle, le modèle de l'événement entrepreneurial met l'accent sur la désirabilité et la faisabilité perçues, ainsi que sur l'importance d'événements déclencheurs qui transforment une intention latente en projet concret (Shapero & Sokol, 1982). Cette approche suggère que l'intention n'est pas uniquement un état psychologique stable, mais une évaluation située qui dépend fortement du contexte et des opportunités perçues (Krueger Jr et al., 2000).

2.2. L'IA et intention entrepreneuriale :

Avec l'essor de l'IA, notamment générative, la phase d'intention entrepreneuriale est transformée par la baisse des coûts d'exploration : l'IA facilite l'idéation, la reformulation d'un concept, la rédaction de propositions de valeur et la préparation de supports de présentation (Fossen et al., 2024). Cette assistance rend plus accessibles des tâches auparavant coûteuses en temps et en compétences, ce qui peut encourager davantage les jeunes femmes à envisager l'entrepreneuriat (Touati & Assal, 2026b).

Sur le plan des mécanismes, l'IA tend à renforcer la faisabilité perçue en aidant à analyser rapidement des marchés, comparer des options stratégiques et simuler des scénarios, ce qui rejoint l'idée que l'intention augmente quand les individus se sentent capables d'agir (Ajzen, 1991 ; Shapero & Sokol, 1982). Lorsque l'IA est perçue comme un levier d'efficacité, elle peut aussi améliorer l'attitude envers l'entrepreneuriat, en rendant le projet plus attractif et plus "réalisable" (Krueger et al., 2000).

Un facteur décisif est la littératie IA (savoir utiliser, vérifier et cadrer l'outil) : plus elle est élevée, plus l'IA peut soutenir l'auto-efficacité et la confiance dans la capacité à lancer un projet, ce qui alimente l'intention (Fossen et al., 2024). À l'inverse, une faible littératie peut engendrer de la dépendance, des erreurs de jugement ou une sous-estimation des limites, ce qui peut fragiliser l'intention ou la rendre instable (Dwivedi et al., 2025).

Touati & Assal (2026a) soulignent que dès la conception et le lancement, l'IA agit comme un appui transversal qui structure la planification et accélère l'exécution en automatisant des tâches et en optimisant les ressources. Elle renforce aussi le suivi-évaluation et la gestion des risques via des capacités prédictives, ce qui sécurise les premières étapes du projet. Dans cette logique, l'IA fonctionne comme un « *external enabler* » : elle reconfigure les contraintes de ressources et compresse les cycles d'expérimentation entrepreneuriale.

Cependant, l'influence de l'IA sur l'intention peut être ambivalente : elle peut stimuler l'engagement entrepreneurial, mais aussi générer de l'anxiété (peur de l'obsolescence, surcharge informationnelle, incertitudes éthiques), qui freine l'appropriation (Dwivedi et al., 2025). D'où l'intérêt de modéliser à la fois les bénéfices perçus (performance, rapidité) et les coûts perçus (risque, perte de contrôle) pour comprendre l'intention entrepreneuriale à l'ère de l'IA (Ajzen, 1991).

2.3. Genre, IA et intention entrepreneuriale :

La littérature sur l'intention entrepreneuriale met en évidence des différences de genre, souvent liées à des écarts d'auto-efficacité, de perception de faisabilité, de soutien social et d'accès aux ressources (Maes et al., 2014) et l'éducation (Boutaqqqa & El Maliki, 2024) Ces écarts ne signifient pas une capacité différente, mais reflètent des trajectoires de socialisation, des opportunités et des contraintes structurelles qui influencent les croyances et la confiance dans le projet entrepreneurial (Maes et al., 2014).

Yukongdi & Lopa (2017) ont examiné les facteurs qui influencent l'intention entrepreneuriale chez les étudiants universitaires, en cherchant à savoir si cette intention dépend davantage de traits de personnalité ou de facteurs situationnels, et si ces déterminants diffèrent selon le genre. Les résultats montrent que les traits de personnalité exercent un effet plus fort que les facteurs situationnels. Plus précisément, le besoin d'accomplissement, la propension à prendre des risques et la sécurité de l'emploi influencent significativement l'intention d'entreprendre, tandis que l'environnement de création d'entreprise et le programme éducatif jouent un rôle de variables suppressives. L'étude met aussi en évidence des différences entre hommes et femmes : chez les femmes, l'autonomie au travail et la sécurité de l'emploi sont les prédicteurs les plus importants, alors que chez les hommes, ce sont surtout le besoin d'accomplissement et la prise de risque qui stimulent l'intention entrepreneuriale.

Dans le cadre de la théorie du comportement planifié, Gomes et al. (2021) ont montré que le fait d'être une femme est associé à une attitude personnelle plus faible envers l'entrepreneuriat et à un contrôle comportemental perçu plus faible, tandis que l'effet du genre sur les normes sociales n'est pas confirmé. D'autre part, l'étude indique que l'attitude personnelle a un effet direct moins fort sur l'intention entrepreneuriale chez les femmes que chez les hommes, alors que le contrôle comportemental perçu n'a pas un effet direct plus faible chez les femmes.

Enfin, les normes sociales contribuent moins à façonner, chez les femmes, l'attitude et le PBC, et leurs effets indirects sur l'intention (via attitude et PBC) sont également plus faibles que chez les hommes, ce qui suggère que l'environnement social "se transmet" moins efficacement aux déterminants psychologiques de l'intention entrepreneuriale pour le groupe féminin. Lorsque l'IA entre dans l'équation, le genre peut aussi influencer la probabilité d'adopter l'IA comme ressource de préparation entrepreneuriale, via des différences d'accès à la formation, de confiance technologique et de familiarité avec les outils numériques (Dwivedi, 2025). Si l'IA renforce l'intention en augmentant la faisabilité perçue, alors un usage inégal (fréquence, diversité, maîtrise) peut mécaniquement produire des trajectoires d'intention différentes (Fossen et al., 2024).

Selon Ganuthula (2025), l'IA peut aussi jouer un rôle de « réducteur de barrières » : elle peut compenser partiellement des déficits d'accès à certains réseaux ou à certaines compétences (e.g. rédaction, analyse, prototypage), et soutenir l'auto-efficacité entrepreneuriale chez des publics qui s'auto-censurent davantage (Fossen et al., 2024). Dans cette perspective, l'IA pourrait contribuer à diminuer certains écarts, à condition que l'accès, la formation et l'accompagnement soient équitables (Dwivedi et al., 2025).

À la lumière de cette revue de littérature, le présent article vise à tester deux hypothèses principales portant sur l'influence des caractéristiques individuelles des étudiants sur leurs attitudes et connaissances liées à l'intelligence artificielle.

Figure 1. Modèle conceptuel de l'étude.

Les caractéristiques sociodémographiques des étudiants exercent une influence significative sur leur intention entrepreneuriale.

H1a : Le genre influence significativement l'intention entrepreneuriale.

H1b : L'âge influence significativement l'intention entrepreneuriale.

H1c : La spécialité influence significativement l'intention entrepreneuriale.

Les caractéristiques sociodémographiques des étudiants exercent une influence significative sur leur niveau de connaissance de l'intelligence artificielle.

H2a : Le genre influence significativement le niveau de connaissance de l'intelligence artificielle.

H2b : L'âge influence significativement le niveau de connaissance de l'intelligence artificielle.

H2c : La spécialité influence significativement le niveau de connaissance de l'intelligence artificielle.

3. METHODOLOGIE :

3.1. La sélection de l'échantillon :

Selon le rapport L'Enseignement supérieur en chiffres 2023-2024, publié par la Direction des Stratégies et des Systèmes d'Information du Ministère de l'Enseignement Supérieur, l'effectif global des étudiants de l'enseignement supérieur est estimé à N = 1 241 032 étudiants (MESEGEES,

2025). Sur cette base, afin de déterminer une taille d'échantillon statistiquement adéquate pour l'enquête, nous appliquons la formule de Cochran (1977), généralement mobilisée pour estimer un échantillon à partir d'un niveau de confiance et d'une marge d'erreur prédéfinis, puis ajustée si nécessaire à la taille finie de la population étudiée :

$$n_0 = \frac{Z^2 \times p \times (1 - p)}{e^2} = \frac{(1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2} = 384$$

Avec :

- La variable (Z) = 1,96 (niveau de confiance de 95 %)
- La variable (p) = 0,5 (proportion maximale retenue en l'absence d'information préalable)
- La variable (e) = 0,05 (marge d'erreur de 5 %)

Cette formule indique qu'un échantillon d'environ 384 étudiants est statistiquement représentatif, en retenant les paramètres standards d'enquête. En se basant sur cette démarche, nous avons établi un questionnaire diffusé, entre Octobre 2025 et Février 2026, aux étudiants de trois universités : Université Hassan II à Casablanca, Université Ibn Tofail à Kénitra, Université Moulay Ismail à Meknès. Après la diffusion et le nettoyage des données, l'effectif obtenu est de 379 étudiants retenus comme base de l'analyse.

3.2. La démarche de mesure

Dans cette étude, les variables latentes mesurées par plusieurs items sont synthétisées au moyen d'un score composite, obtenu par agrégation des réponses aux items appartenant à une même dimension. Cette pratique est conforme à la logique des échelles de type Likert dites summated rating scales, où le score d'un individu correspond à la somme ou à la moyenne des items (Kerlinger, 1966), et elle est largement recommandée en psychométrie car la somme d'items tend à réduire l'erreur de mesure et à fournir une mesure plus stable qu'un item unique (DeVellis & Thorpe, 2021; Nunnally & Bernstein, 1994).

- **Mesurer l'intention entrepreneuriale (IE) :**

Pour mesurer l'intention entrepreneuriale, nous mobilisons l'*Entrepreneurship Intention Scale* telle qu'employée par (Zhao et al., 2005), qui appréhende l'intention comme une orientation de carrière vers l'entrepreneuriat et comme une volonté déclarée de s'engager dans la création d'entreprise. Cette échelle est généralement administrée sous forme d'items évalués sur une échelle de type Likert (1932), permettant de capter le degré d'accord des répondants avec des affirmations relatives à leur projet entrepreneurial et à leur détermination à devenir entrepreneur.

- **Mesurer la connaissance objective de l'intelligence artificielle (COIA) :**

Pour mesurer la connaissance objective de l'intelligence artificielle, nous mobilisons la *AI Knowledge Scale* proposée par (Kerstan et al., 2024), qui appréhende ce construit comme la maîtrise

de principes généraux de l'IA. Développée dans une étude portant sur les associations de confiance envers l'IA versus les médecins, cette échelle vise à examiner comment le niveau de connaissance est lié aux perceptions de risques/bénéfices et aux préférences d'intégration de l'IA.

3.3. L'outil statistiques :

L'analyse de la variance (ANOVA) est une méthode statistique utilisée pour tester si les moyennes d'une variable quantitative diffèrent significativement entre au moins trois groupes (ou plusieurs niveaux d'un facteur). Elle repose sur le principe de décomposer la variabilité totale observée en une part entre-groupes (attribuable au facteur étudié) et une part intra-groupe (attribuable à la variabilité aléatoire), puis de comparer ces deux composantes à l'aide d'un statistique F afin d'évaluer l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes.

$$F = \frac{MS_{between}}{MS_{within}} = \frac{SS_{between}/(k - 1)}{SS_{within}/(N - k)}$$

Où k = nombre de groupes, N = taille totale, n_j = taille du groupe j , \bar{x}_j = moyenne du groupe j , \bar{x} = moyenne globale, et x_{ij} = observation i du groupe j . Dans notre étude, l'ANOVA est mobilisée pour examiner si la moyenne des variables étudiées diffère selon le genre. Autrement dit, le facteur groupe correspond au genre, avec deux niveaux : masculin et féminin.

4. RESULTAT :

4.1. Présentation de l'échantillon :

L'échantillon comprend 379 répondants. Il est composé de 185 femmes (48,8%) et 194 hommes (51,2%), avec un âge moyen de 21,5 ans. Concernant la spécialité, 109 participants relèvent des Sciences économiques et de gestion (28,8%), 93 des Sciences et Techniques (24,5%), 89 des Sciences humaines et littéraire (23,5%), et 88 appartiennent à la catégorie Autres (23,2%).

4.2. L'intention entrepreneurial :

Le test d'homogénéité des variances de Levene a été effectué pour vérifier l'égalité des variances entre les groupes. Les résultats montrent que cette hypothèse n'est pas violée, $F(1, 377) = 18,37$, $p = .245$. Ainsi, les variances peuvent être considérées comme homogènes, ce qui permet de recourir à une ANOVA classique.

Les résultats de l'ANOVA indiquent qu'il existe une différence statistiquement significative de l'intention entrepreneuriale moyenne selon le genre. En effet, l'effet du genre est très marqué, avec $F(1, 377) = 2202.997$, $p < .001$, ce qui signifie que les moyennes des deux groupes ne sont pas égales et que la probabilité d'observer un tel écart par hasard est extrêmement faible. En complément des résultats liés au genre, l'ANOVA montre que l'âge et la spécialité n'exercent aucun effet significatif sur l'intention entrepreneuriale moyenne. Plus précisément, l'effet principal de l'âge est non significatif ($F = 0.199$, $p = 0.897$), ce qui indique que les niveaux d'intention entrepreneuriale restent comparables entre les différentes classes d'âge considérées.

De la même manière, l'effet principal de la spécialité est également non significatif ($F = 0.722$, $p = 0.539$), suggérant que l'intention entrepreneuriale ne varie pas de façon statistiquement détectable selon la filière ou la spécialisation des répondants.

Sur le plan descriptif, les hommes présentent une intention entrepreneuriale moyenne nettement plus élevée ($M = 4.462$; $SD = 0.359$; $N = 194$) que les femmes ($M = 2.179$; $SD = 0.569$; $N = 185$). Autrement dit, dans cet échantillon, le groupe masculin déclare un niveau d'intention entrepreneuriale presque deux fois plus élevé que le groupe féminin, ce qui reflète une différence substantielle dans l'orientation vers l'entrepreneuriat.

Au-delà de la significativité, l'ampleur de l'effet est très importante : la variance expliquée par le genre est élevée ($\eta^2 \approx 0.854$), ce qui suggère que le genre constitue ici un facteur fortement associé au niveau d'intention entrepreneuriale. En synthèse, ces résultats soutiennent l'idée que le niveau d'intention entrepreneuriale diffère fortement entre les deux genres, avec une intention significativement plus élevée chez les hommes dans les données analysées.

4.3. La connaissance objective de l'intelligence artificielle :

Le test d'homogénéité des variances de Levene a été réalisé afin de vérifier l'égalité des variances entre les groupes. Les résultats montrent que cette hypothèse n'est pas violée, $F(1, 377) = 1,70$, $p = .193$. Ainsi, les variances peuvent être considérées comme homogènes, ce qui permet de recourir à une analyse de variance (ANOVA) classique.

Pour la variable connaissance objective de l'intelligence artificielle, l'ANOVA montre d'abord que le genre n'a pas d'effet significatif sur le score moyen. En effet, l'effet principal du genre est faible et non significatif ($F = 0.272$, $p = 0.602$), ce qui signifie que, dans cet échantillon, les hommes et les femmes ne présentent pas de différences statistiquement détectables concernant la variable dépendante. Concernant l'âge, l'effet principal n'est pas significatif ($F = 2.010$, $p = 0.112$), ce qui suggère que les différences de la variable dépendante entre classes d'âge ne sont pas suffisamment marquées pour être considérées comme statistiquement significatives dans ce modèle. En revanche, la spécialité exerce un effet fort et significatif sur la connaissance objective de l'intelligence artificielle ($F = 83.904$, $p < .001$). Autrement dit, les niveaux moyens de cette variable varient nettement selon les filières/spécialisations, ce qui indique que la formation ou le domaine d'étude est un facteur discriminant important pour expliquer les différences observées.

Les statistiques descriptives montrent que le score moyen varie sensiblement selon la spécialité, ce qui est cohérent avec l'ANOVA où la spécialité était significative ($p < .001$). Concrètement, la moyenne la plus élevée est observée chez les étudiants en Sciences et Techniques ($M = 3.312$; $SD = 0.485$; $N = 93$), ce qui suggère une plus forte orientation/affinité liée à l'IA dans ce profil. À l'inverse, les moyennes sont plus faibles et assez proches dans les autres spécialités : Sciences économiques et de gestion ($M = 2.513$; $SD = 0.410$; $N = 89$), Sciences humaines et littéraire ($M = 2.466$; $SD = 0.426$; $N = 109$) et Autres ($M = 2.439$; $SD = 0.412$; $N = 88$). Autrement dit, l'écart principal se situe surtout entre Sciences et Techniques et l'ensemble des autres filières, qui restent regroupées autour d'une moyenne d'environ 2.44–2.51. En résumé, ces descriptifs confirment une

différenciation nette par spécialité : les étudiants en Sciences et Techniques affichent un niveau moyen de connaissance objective de l'intelligence artificielle significativement plus élevé, tandis que les autres spécialités présentent des scores comparables et plus modérés.

5. DISCUSSION :

Les résultats mettent en évidence deux points centraux : Premièrement, le genre constitue le principal facteur discriminant de l'intention entrepreneuriale dans l'échantillon, alors que l'âge et la spécialité n'expliquent pas de différences significatives sur cette variable. Concrètement, l'intention entrepreneuriale moyenne est nettement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Deuxièmement, la connaissance objective de l'outil IA est fortement associée à la spécialité des étudiants, tandis que le genre et l'âge n'expliquent pas de différences significatives sur cette variable. Cela dit, les étudiants des spécialités scientifiques et techniques ont tendance à recourir à l'IA dans leur processus d'étude et d'élaboration d'un projet entrepreneurial.

Ces résultats s'alignent parfaitement avec les travaux antérieurs. Díaz-García & Jiménez-Moreno (2010) ont montré que les hommes s'orientent plus facilement vers l'entrepreneuriat que les femmes, en grande partie à cause des stéréotypes de genre. L'image de l'entrepreneur reste souvent associée à des traits masculins comme l'indépendance, la domination et la prise d'initiative, ce qui favorise davantage l'identification des hommes à ce rôle. À l'inverse, les femmes peuvent se sentir moins légitimes ou moins en adéquation avec cette représentation. Les auteurs soulignent ainsi que cet écart est surtout socialement construit et peut être réduit par l'éducation et une vision plus inclusive de l'entrepreneuriat. Ce constat est modérément partagé par Haus et al. (2013) qui ont montré que les hommes ont en moyenne une intention entrepreneuriale un peu plus élevée que les femmes. Mais cet écart reste faible et n'explique pas, à lui seul, pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui créent réellement des entreprises. Les auteurs expliquent donc que le vrai problème ne se situe pas seulement dans l'envie d'entreprendre, mais aussi dans la capacité à transformer cette intention en action. Autrement dit, les femmes ne manquent pas forcément de motivation, mais elles peuvent rencontrer davantage d'obstacles au moment de passer à la création effective. Par contre, l'étude Xanthopoulou et al. (2025) montrent d'abord que les femmes présentent une intention entrepreneuriale plus élevée que les hommes, ce qui contredit certains constats antérieurs ; cette intention est expliquée notamment par un soutien social et familial plus déterminant dans leur décision d'entreprendre. L'étude met aussi en évidence un effet net du contexte familial : les répondants dont le père est entrepreneur ou indépendant affichent des intentions entrepreneuriales significativement plus fortes. L'éducation à l'entrepreneuriat renforce l'intention, avec un impact plus marqué chez les étudiants de premier cycle et un bénéfice particulièrement fort pour les femmes, car elle accroît leur confiance à lancer un projet ; dans la même logique, les réseaux sociaux apparaissent comme un levier clé, surtout pour les femmes.

- **Plan d'action stratégique : recommandations.**

La présente étude propose une feuille de route visant à mettre en œuvre des actions concrètes et réalistes. Elle s'articule autour de trois actions complémentaires :

- ***Action 1 : Encourager l'éducation entrepreneuriale :***

L'éducation entrepreneuriale constitue un levier central pour encourager l'entrepreneuriat et atténuer les inégalités de genre dans l'intention entrepreneuriale. L'étude menée par Van Ewijk & Belghiti-Mahut (2019) montre que les stéréotypes de genre exercent initialement un effet négatif sur l'intention entrepreneuriale des étudiantes, mais que l'intégration de cours d'entrepreneuriat permet de réduire significativement cet écart, au point qu'aucune différence significative entre femmes et hommes n'apparaît à la fin de la formation. L'éducation entrepreneuriale agit ainsi comme un mécanisme de rééquilibrage, en renforçant davantage la progression de l'intention entrepreneuriale chez les femmes que chez les hommes, tout en valorisant l'effet positif d'un environnement économique et institutionnel favorable.

Sur la base des recommandations de Benhmama & Sabiri (2025b), la mise en place des programmes de formations doivent être alternés combinant des modules généralistes, les bases de l'entrepreneuriat et les compétences transversales, avec des modules spécialisés centrés sur les outils d'IA appliqués, le prototypage et l'analyse de marché, permettrait d'élever simultanément le niveau de compréhension et la capacité d'usage concret, tout en réduisant les écarts liés aux filières et aux acquis initiaux.

- ***Action 2 : Réduire la discrimination de genre dans les établissements marocains :***

La promotion de l'entrepreneuriat féminin passe nécessairement par la minimisation des discriminations de genre, dont les effets s'ancrent d'abord dans les espaces de socialisation que sont l'université et l'entreprise. L'université intervient comme un cadre structurant dans lequel se façonnent les aspirations, le sentiment d'efficacité personnelle et la perception de la légitimité entrepreneuriale. L'entreprise représente le premier espace de confrontation effective au monde professionnel pour les étudiants stagiaires. Dès lors, les pratiques discriminatoires fondées sur le genre, lorsqu'elles sont perçues dans ces environnements, tendent à s'inscrire durablement dans les représentations psychologiques des jeunes femmes (Benhmama & Sabiri, 2026). Elles rendent plus difficile l'acquisition des bonnes pratiques professionnelles. Ce contexte peut alors atténuer leur adhésion aux trajectoires professionnelles traditionnelles et renforcer, en retour, leur orientation vers l'entrepreneuriat comme alternative d'autonomisation et de réalisation.

- ***Action 3 : L'action sur le marché du travail :***

L'action sur le marché du travail en faveur de l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. En effet, lorsque les règles d'accès à l'emploi, les critères de recrutement, les perspectives d'évolution et les niveaux de rémunération sont plus transparents (Benhmama et al., 2022), les jeunes femmes peuvent mieux évaluer leurs opportunités réelles, développer une lecture plus claire de leur

positionnement professionnel et construire des trajectoires plus cohérentes avec leurs compétences. Agir sur cette dimension globale permet donc non seulement d'améliorer l'équité du marché du travail, mais aussi de renforcer le sentiment de compétence, l'autonomie et la capacité de projection des femmes. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat apparaît davantage comme un choix stratégique, porté par une meilleure compréhension de l'environnement économique et par une confiance accrue dans la capacité à initier et développer un projet, plutôt que comme une simple réponse contrainte à des obstacles d'insertion.

CONCLUSION :

Cette étude montre que l'intention entrepreneuriale des étudiants marocains varie surtout selon le genre, tandis que la spécialité influence davantage la connaissance objective de l'IA. Ainsi, l'intelligence artificielle ne réduit pas automatiquement les écarts entre étudiants ; son appropriation dépend encore des conditions d'accès, de formation et de socialisation. Sur le plan pratique, ces résultats soulignent l'importance de renforcer une éducation entrepreneuriale et numérique plus inclusive, en lien avec les objectifs du développement durable, initiés par les nations unies, relatifs à l'éducation de qualité, à l'égalité de genre, à l'emploi, à l'innovation et à la réduction des inégalités.

Cette recherche présente néanmoins certaines limites : elle repose sur un échantillon transversal limité, sur une approche quantitative, et analyse l'intention plutôt que le passage réel à l'acte entrepreneurial. De futures recherches pourraient donc adopter des approches longitudinales, qualitatives ou mixtes, et intégrer d'autres variables comme l'auto-efficacité, la littératie IA ou le soutien institutionnel, afin de mieux comprendre comment l'IA influence concrètement les trajectoires entrepreneuriales étudiantes.

Remerciements : Ce travail a été réalisé avec le soutien du Centre National de la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) dans le cadre du programme « PhD-Associate Scholarship-Pass ».

BIBLIOGRAPHIE:

- 1) Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- 2) Benhmama, A., Bennani, Y. B., & Sabiri, B. (2022). Application de la théorie des jeux dans le processus de recrutement au sein des entreprises. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 3(6).
- 3) Benhmama, A., Bennis, Y. B., & Sabiri, B. (2025). The Impact of AI on Professional Training in Moroccan Companies. *Proceedings of Sustainability, Entrepreneurship, Equity and Digital Strategies (SEEDS 2024)*, 107-117. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-714-4_8
- 4) Benhmama, A., & Sabiri, B. (2025a). Can AI improve individual employee performance? 2025 *International Conference on Innovation in Artificial Intelligence and Internet of Things (AIIT)*, 1-6. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11082834/>
- 5) Benhmama, A., & Sabiri, B. (2025b). Exploring the Impact of the International Higher Education System on Economic Development : A Study of Competency Exploitation and Exploration. In A. Adoui & B. Seilstad (Éds.), *Internationalization of Higher Education* (p. 191-207). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-9290-3_10
- 6) Benhmama, A., & Sabiri, B. (2026). Understanding the Psychological Roots of Gender-Based Discrimination in Corporate Leadership in Moroccan Context. In R. El Khoury (Éd.), *Strategic Decision-Making in Dynamic Business Environments* (Vol. 642, p. 267-276). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-07220-7_25
- 7) Benhmama, A., Sabiri, B., & Bennis, Y. B. (2026). Can AI Enhance Self-Efficacy in Workplace ? Analysis of Perceived Self-Efficacy of Moroccan Employees. In R. K. Hamdan (Éd.), *Integrating Big Data and IoT for Enhanced Decision-Making Systems in Business : Volume 1* (p. 525-532). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97609-4_45
- 8) Boussouf, Z., Yahyaoui, M. E., & Hassani, K. E. A. (2024). Une revue systématique de l'impact des technologies numériques et de l'Intelligence Artificielle sur l'intention entrepreneuriale : Dynamique et implications pour l'entrepreneuriat numérique. *Management Control, Auditing and Finance Review*, 1(4), 22-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538275>
- 9) Boutaqq, H., & El Maliki, S. (2024). The effect of entrepreneurship education on the determinants of entrepreneurial intention among higher education students. *Management Control, Auditing And Finance Review*, 1(4), 177-192. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14692426>
- 10) Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques*. John Wiley & Sons.
- 11) DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). *Scale development : Theory and applications*. Sage publications.

-
- 12) Díaz-García, M. C., & Jiménez-Moreno, J. (2010). Entrepreneurial intention : The role of gender. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 6(3), 261-283.
<https://doi.org/10.1007/s11365-008-0103-2>
 - 13) Dwivedi, Y. K. (2025). Generative Artificial Intelligence (GenAI) in entrepreneurial education and practice : Emerging insights, the GAIN Framework, and research agenda. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 21(1), 82.
 - 14) Fossen, F. M., McLemore, T., & Sorgner, A. (2024). Artificial intelligence and entrepreneurship. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 20(8), 781-904.
 - 15) Ganuthula, V. R. R. (2025). AI-enabled individual entrepreneurship theory : Redefining scale, capability, and sustainability in the digital age. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00521-9>
 - 16) Gomes, S., Morais Lopes, J., Oliveira, J., Oliveira, M., Santos, T., & Sousa, M. (2021). The Impact of Gender on Entrepreneurial Intention in a Peripheral Region of Europe : A Multigroup Analysis. *Social Sciences*, 10(11), 415. <https://doi.org/10.3390/socsci10110415>
 - 17) Haus, I., Steinmetz, H., Isidor, R., & Kabst, R. (2013). Gender effects on entrepreneurial intention : A meta-analytical structural equation model. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 5(2), 130-156. <https://doi.org/10.1108/17566261311328828>
 - 18) Jorzik, P., Klein, S. P., Kanbach, D. K., & Kraus, S. (2024). AI-driven business model innovation : A systematic review and research agenda. *Journal of business research*, 182, 114764.
 - 19) Kerlinger, F. N. (1966). *Foundations of behavioral research*. New York.
 - 20) Kerstan, S., Bienefeld, N., & Grote, G. (2024). Choosing human over AI doctors? How comparative trust associations and knowledge relate to risk and benefit perceptions of AI in healthcare. *Risk Analysis*, 44(4), 939-957. <https://doi.org/10.1111/risa.14216>
 - 21) Krueger Jr, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. *Journal of business venturing*, 15(5-6), 411-432.
 - 22) Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22 140, 55-55.
 - 23) MESEGEES. (2025). *L'Enseignement supérieur en chiffres 2023-2024* (p. 168) [Gouvernemental]. Direction des Stratégies et des Systèmes d'Information.
 - 24) Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* McGraw-Hill. New York, 136.
 - 25) Ousghir, S., Benhmama, A., & Sabiri, B. (2024). HR Team Performance in the Realm of AI- HRM : A Case Study of Moroccan Small and Medium Companies. *International Conference on Digital Technologies and Applications*, 202-211. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-68650-4_20

-
- 26) Rastogi, S., & Pandita, D. (2025). Driving entrepreneurial success : Navigating AI-driven transformation through workforce agility and sustainability. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1), 75. <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00554-0>
- 27) Sabiri, B., & Benhmama, A. (2025). IoT Application by HR for Employee Health Monitoring : An Analysis Enhanced by Behavioral Economics Practices. *2025 3rd International Conference on Business Analytics for Technology and Security (ICBATS)*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/ICBATS66542.2025.11258416>
- 28) Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1497759
- 29) Tang, L., Lin, Q., Luo, X., Li, Y., & Lu, M. (2025). The role of AI and entrepreneurial ecosystem in shaping students' digital entrepreneurship intentions : Evidence from a multi-group analysis. *Asia Pacific Journal of Education*, 1-25. <https://doi.org/10.1080/02188791.2025.2577334>
- 30) Touati, R., & Assal, S. (2026a). L'intégration de l'intelligence artificielle dans les dynamiques entrepreneuriales au Maroc. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 7(2). <https://revuefreg.fr/index.php/home/article/view/2603>
- 31) Touati, R., & Assal, S. (2026b). L'orientation professionnelle des femmes ingénieures dans la tech : Une analyse psychologique et managériale du salariat face à l'entrepreneuriat digital à l'ère de l'intelligence artificielle. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 5(1), 16-39.
- 32) Touati, R., & Assal, S. (2026c). Transformation digitale et dynamiques entrepreneuriales : Perspectives de développement pour le Maroc. *International Journal Of Applied Management And Economics*, 2(18), 064-088.
- 33) Van Ewijk, A. R., & Belghiti-Mahut, S. (2019). Context, gender and entrepreneurial intentions : How entrepreneurship education changes the equation. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 11(1), 75-98. <https://doi.org/10.1108/IJGE-05-2018-0054>
- 34) Van Gelderen, M., Brand, M., van Praag, M., Bodewes, W., Poutsma, E., & van Gils, A. (2008). Explaining entrepreneurial intentions by means of the theory of planned behaviour. *Career Development International*, 13(6), 538-559. <https://doi.org/10.1108/13620430810901688>
- 35) Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation : A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of business research*, 122, 889-901.

- 36) Xanthopoulou, P. I., Vytas, V., Sahinidis, A. G., & Antoniadis, I. (2025). Gender differences in entrepreneurial intentions : An empirical study of demographic influences. *Corporate governance: Scholarly research and practice*, 76-83.
- 37) Yukongdi, V., & Lopa, N. Z. (2017). Entrepreneurial intention : A study of individual, situational and gender differences. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(2), 333-352. <https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0168>
- 38) Zhao, H., Seibert, S. E., & Hills, G. E. (2005). Entrepreneurial intentions scale. *Journal of Applied Psychology*. <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/t08692-000>